

Apéndice A: Ejemplo de implementación

Este apéndice presenta un ejemplo del procedimiento utilizado para estimar la proyección sobre el plano del suelo a partir de una fotografía adquirida con un celular.

1. Se adquiere una foto con un celular, registrando las coordenadas de latitud y longitud del lugar donde se sacó la imagen. Se asume que la distancia focal en píxeles (f_{pix}), y el punto medio de la imagen (c_x, c_y) son conocidos.
2. Se marca la línea del horizonte (skyline) en la foto, se seleccionan los puntos que forman el polígono que se desea retroproyectar y se marca un punto de referencia cuya ubicación es conocida (ver Figura 7).

Fig. 7. Ejemplo de una foto adquirida con un celular. La línea amarilla representa el horizonte marcado; los puntos rojos son los vértices que representan el polígono asociado a la región que se desea retroproyectar y el punto azul es el punto de referencia conocido en la foto.

3. Se marca el punto de referencia conocido $p_2 = [u_2, v_2]^T$ en la imagen satelital Sentinel-2 (ver Figura 8).

Fig. 8. Ejemplo de imagen satelital Sentinel-2. El punto verde indica la ubicación del celular que saco la foto y el punto azul representa la correspondencia del punto de referencia conocido en la foto pero observado en la imagen satelital.

4. Se estima el ángulo de yaw (θ_{yaw}) como

$$\theta_{yaw} = \frac{180}{\pi} \operatorname{atan2}\left(\frac{u_2 - u_1}{v_2 - v_1}\right) \quad (3)$$

Donde $p_1 = [u_1, v_1]^T$ es el píxel correspondiente a la ubicación del celular.

5. El ángulo pitch (θ_{pitch}) se estima mediante

$$\theta_{pitch} = \operatorname{atan2}(h, d_A) - \operatorname{atan2}(v_2 - c_y, f_{pix}) \quad (4)$$

Siendo d_A la distancia en metros entre los puntos p_1 y p_2 .

6. Se calcula la retroproyección de cada píxel de la imagen sobre el plano del suelo. Para cada píxel $\mathbf{x}_i = [u_i, v_i, 1]^T$ se obtienen las coordenadas normalizadas ${}^C \mathbf{d}_i =$

$[x_{n,i}, y_{n,i}, 1]^T$, definidas por $x_{n,i} = (u_i - c_x)/f_{pix}$ e $y_{n,i} = (v_i - c_y)/f_{pix}$. Luego, se obtienen ${}^W \mathbf{d}_i = \mathbf{R}_{CW} \mathbf{d}_i = [d_{x,i}, d_{x,i}, d_{z,i}]^T$, y la correspondencia con el plano del suelo es:

$${}^W \mathbf{X}_i = {}^W \mathbf{C} - \frac{h}{d_z} {}^W \mathbf{d}_i \quad (5)$$

Con ${}^W \mathbf{C} = [X_C, Y_C, h]^T$ la ubicación del celular en el sistema mundo (por ejemplo, *UTM*) siendo h la altura estimada desde la cual se sacó la foto con el celular.

7. Por último, se determina la correspondencia en píxeles de todas las estimaciones ${}^W \mathbf{X}_i$ en el mapa satelital mediante la transformación afín definida en el archivo GeoTIFF asociado (ver Figura 9).

Fig. 9. Resultado de las retroproyecciones sobre la imagen satelital Sentinel-2. Los puntos rojos son las retroproyecciones de los vértices marcados originalmente en la foto del celular, los cuales forman el polígono de la zona de interés.